

XXIV НАУКОВА СЕСІЯ
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
ІМ. ШЕВЧЕНКА

2013

Наукове товариство ім. Шевченка
79013, Львів, вул. Генерала Чупринки, 21
e-mail: ntshoffice@gmail.com
www.ntsh.org

Видруковано у Дослідно-видавничому центрі
Наукового товариства ім. Шевченка
79008, Львів, вул. Винниченка, 26
e-mail: ntsh@mail.lviv.ua

Тираж 300 прим.

ПРОГРАМА

XXIV НАУКОВА СЕСІЯ
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
ім. Шевченка

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
30 березня 2013

Наукове товариство ім. Шевченка
79013, Львів, вул. Генерала Чупринки, 21
e-mail: ntshoffice@gmail.com
www.ntsh.org

Видруковано у Дослідно-видавничому центрі
Наукового товариства ім. Шевченка
79008, Львів, вул. Винниченка, 26
e-mail: ntsh@mail.lviv.ua

Тираж 300 прим.

ЗАПРОШЕННЯ

У ПРОГРАМІ

30 березня (субота)

(Львівський національний університет ім. Івана Франка,
вул. Університетська, 1, актовa зала)

ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ(а) _____

Президія НТШ запрошує Вас до участі в роботі Пленарного засідання XXIV Наукової сесії Наукового товариства ім. Шевченка, яке відбудеться 30 березня (субота) 2013 р. у Львівському національному університеті ім. Івана Франка

(Львів, вул. Університетська, 1, актовa зала)

Початок роботи о 10.00

Ресстрація учасників і гостей від 9.30 до 10.00 у фойє Львівського національного університету ім. Івана Франка

Під час сесії у фойє Львівського національного університету ім. Івана Франка працюватиме виставка-продаж наукових і науково-довідкових видань Наукового товариства ім. Шевченка

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

10.00 — 12.30

Вступне слово:

Олег КУПЧИНСЬКИЙ, голова НТШ в Україні

Доповіді:

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ. Сторінки замовчуваного шевченкознавства

Орест МАТКОВСЬКИЙ. Володимир Вернадський — життя і наукова спадщина (до 150-річчя від народження)

Богдан ПТАШНИК. Володимир Левицький — видатний український математик і просвітник рідної землі (до 140-річчя від народження)

Зиновій НАЗАРЧУК. Олег Романів — науковець, організатор науки, людина (до 85-річчя від народження)

Обговорення

Перерва

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

13.00 — 14.30

Підсумки роботи Пленарного засідання і засідань секцій, комісій та осередків XXIV Наукової сесії НТШ — **Олег КУПЧИНСЬКИЙ**

Обговорення

Прийняття рекомендацій

Закриття сесії

*Концерт вокальної лірики на вірші Тараса Шевченка у виконанні студентів класу народного артиста України **Богдана Базиликута***

Продовження (1—30 березня 2013 р.)

ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ
7 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, пр. Свободи, 18, ауд. 115)

Андрій СТАСИШИН. Вплив державної економічної політики на поведінку економічних суб'єктів у господарській системі України

Ігор НАЗАРКЕВИЧ. Роль структурної політики в процесах модернізації національної економіки

Ростислав МИХАЙЛИШИН. Формування еволюційної парадигми аналітичної економії в Україні

Василь БУНЯК. Макроекономічна рівновага в Україні в умовах посилення нестабільності світової фінансової системи

Ірина ГРАБИНСЬКА. Неоліберальні засади стабілізаційної політики перехідних господарських систем

Маріанна КІЧУРЧАК. Напрями вдосконалення інституційного середовища відтворення суспільних благ в Україні

Павло ПРИЙМАК. Моніторинг банківських систем як підхід до управління їх розвитку

Руслан СКРИНЬКОВСЬКИЙ. Структурні особливості податкової системи України у розрізі видів економічної діяльності

Оксана ШПАК. Інноваційна складова конкурентної стратегії промислового підприємства

Обговорення